

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MAYDON TUSHUNCHASI

Sodiqova Shahriniso

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

shahrinisosodikova@mail.com

+998958430318

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371694>

Annotatsiya: Til va nutq hodisalarini farqlash, tilga tizim sifatida yondashish, tilni tizim qonuniyatlari asosida o'rganish tilshunoslikda katta burilish yasadi va tilshunoslik fanining rivojiga jiddiy turtki bo'ldi. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi maydon tushunchasining kelib chiqishi, rivojlanishi va tilshunoslikdagi muhim ahamiyati haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: Maydon tushunchasi, semantik maydon, leksik-semantik paradigma, polisemantik, semantik omonimiya, antonimiya, leksik tizim.

Olam bir butun sistemadir. Uning sistemaligi shundaki, u o'zaro shartlangan, bir-birini taqozo etuvchi elementlar munosabatidan tashkil topgan yaxlitlikdir. Bu yaxlitlik kichik butunliklarga bo'linuvchanlik xususiyatiga egadir. Insonning aloqa vositasi sifatida vujudga kelgan til ham belgili va semiotik sistemalar tarkibiga kiradi.

L.A.Novikov [НОВИКОВ Л.А, 1982:70] til leksik sistemasini o'zaro murakkab munosabatda bo'lgan bir qancha "so'z-tushunchalar" to'plami sifatida tasavvur etish mumkinligini e'tirof etib, "belgi va elementlar ma'nodan tashkil topgan birliklar majmuasi, ularni tildan tashqaridagi borliqni aks ettiruvchi murakkab hodisa" deya ta'kidlaydi.[8]

Onomasiologik planning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u obyektiv olamdagi makro va mikro olamlarning tilda qanday o'z ifodasini topishiga e'tibor qaratiladi. Buning natijasida har qaysi tilning o'ziga xos ifoda imkoniyatlari ochiladi. Xuddi shuni hisobga olib, tilni maydon sifatida o'rganishga diqqat qilinadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, o'zbek tili leksik qatlamining mazmun jihatdan qanday maydonlardan (paradigmalardan) tashkil topganligi, bu maydonlarning ichki tuzilishi va bunday til birliklarining o'zaro munosabati, har qaysi maydonlarning uzviy bog'lanishi kabi masalalarni o'rganish hamon o'z tadqiqotchisini kutmoqda.

Lisoniy birliklarning muayyan birlashtiruvchi ma'no asosida ma'lum paradigmalarga birlashuvi keyinchalik tilshunoslikda *maydon nazariyasini* vujudga keltirdi. Ko'pchilik lisoniy adabiyotlarda *maydon* tushunchasi ma'no (mazmun) umumiyligi bilan birlashgan va belgilanayotgan hodisalarning tushunchaviy, predmetlik yoki vazifaviy (funksional) o'xshashligini aks ettiruvchi til birliklari (asosan, leksik birliklar) yig'indisi sifatida xarakterlanadi.

Maydon tushunchasi haqidagi dastlabki nazariy ma'lumotlar J.Trier, G.Ipsen, V.Porsig kabi olimlarning ishlarida nazarga tashlanadi. J.Trier [J.Trier 1931:17]1930-yillarda so'zlarning ma'nosi alohida emas, balki ma'lum bir semantik maydon ichida tushunilishi kerak ekanligini aytadi. U "lug'at –bu bir tizim, unda so'zlar bir-biriga bog'liq holda yashaydi" degan g'oyalarni ilgari surgan.[12]

Keyinchalik esa, G.S.Shchur, A.A.Ufimtseva [Уфимцева А.А, 1968:3] N.I.Fillicheva, Yu.N. Karaulov singari tilshunoslar o'zlarining ilmiy ishlari bilan bu mazkur nazariyani yanada boyitganlar. Ta'kidlash joizki, I.Trier va G.Ipsen tushunchalarining asosiy farqi shundaki, I.Trier konsepsiyasi tushunchaga, G.Ipsen konsepsiyasi ma'noga qiyoslanadi. [10]

G.S.Shchurning aytishicha, "tilshunoslikda maydon komponenti ishtirok etkan va ommalashgan ifodalarga quyidagilar kiradi: *funksional-semantik maydon, morfem maydon, fonem maydon, so'z yasovchilar maydoni, leksik maydon, mazmuniy maydon, vaqt maydoni, son maydoni, inkor maydoni, nisbiylik maydoni, mayl maydoni, shaxs maydoni, leksik-grammatik maydon*". [1]

Tilshunoslikda maydon tushunchasining uzil-kesil rivojlanishida yordam bergan olim L.Vaysgerberning ishlari bo'ldi. Uning fikricha, "tilni ruhiy mazmunning oddiy vositasi sifatida emas, balki dunyoning intellektual shakli sifatida o'rganish zarur". [Weisgerber, L.Muttersprache und Geistesbildung, 1929:9] Tilshunoslikda maydon nazariyasiga oid ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularning tadqiqotchilari maydon mohiyatini turlicha tahlil qilishgan. Masalan,tilshunos olim Yu.N.Karaulov [Караулов Ю. Н. 1976:19] maydonning asosiy xususiyatlarini quyidagicha talqin qiladi:

"Maydon elementlari bir-biriga o'zaro aloqador bo'ladi ya'ni elementlarning mazmuniy o'xshashligi, va munosabatdorligi obyektga bo'lgan munosabati nazarda tutiladi. Maydon elementlarining bir-biridan farqlari asosida belgilanishi, ba'zan o'zaro almashish hodisasi sifatida ham ta'riflanadi" [4].

Olimning ta'kidlashicha, "mazmuniy maydonlar mustaqillikka ega bo'lib, bunday mustaqillik yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqadi. Turli tillarda maydon xususiyatlari o'ziga xos unikalikka ega (tarixiy tarkibi, milliy jihatlari)"

Mazmuniy maydolarning ifodalanishida eng ko‘p tarqatgan usul - assotsiasiyadir. Assotsiasiv tajribaning asosiy mohiyati shundan iboratki, tekshirilayotgan kishiga so‘z aytilib, unga hayoliga kelgan so‘z aytilishi tavsiya etiladi. Bu usul olim Freyd tomonidan qo‘llab quvvatlanib, quydagi xulosaga kelingan: Assotsiyalar oqimi *tekshirilayotgan odam bilimi, vaziyatga aloqador holati, tushunchasi* bilan bog‘liqdir. Nazariy maydon tushunchasi G.Ipsening ishi nashr qilinishi bilan ko‘zga tashlangan bo‘lsa, J.Trier esa tushunchaviy va leksik maydonlarni bir-biridan farqladi.

O‘zbek tilshunosligida ham sistema (maydon) talqini bilan bog‘liq bir qator nazariyalar vujudga kelmoqda, jumladan, I.Qo‘chqortoev, A.Nurmonov, [HypMOHOB A 1995, 1-coh.] H.Nematov[7], R.Rasulov [14], E.Begmatov [3] kabi olimlarning ishlari tahsinga sazovor. Xususan, Abduvaliev [15] tomonidan maydon nazariyasi biroz yoritib berilgan bo‘lsa-da, u faqat sintaktik sathning to‘siqsizlik kategoriyasi yuzasidan tadqiq etilgan. T.Mirzoqulov [6] esa faqat funksional-semantik maydonlarning ayrim morfemikaga oid xususiyatlariga to‘xtaladi.[11] Bundan tashqari, M.Mirtojiev, A.Madvaliev, Sh.Rahmatullayev va boshqalar leksik-semantik guruh va maydonlarni o‘rgangan. Maydon nazariyasi bu- so‘zlarning ma’nolari aloqadorlik asosida tarmoqlanadi. Bunda *markaziy - so‘zlar va unga yaqin so‘zlar* bo‘ladi.

Misol uchun:

Yana bir misol sifatida **hissiyotlar maydonini** keltirish mumkin. Bunda yadroda hissiyotlar joylashsa, uning periferik maydonlarida sevgi, nafrat,

quvonch, g'am, qayg'u, qo'rquv va boshqa his-tuyg'ularga oid leksemalar beriladi.

Leksik maydon (yoki leksik-semantik) bir ma'noga ega, bir mavzuga yoki bir tushunchaga oid so'zlar to'plamidir. Sodda qilib aytganda, har bir so'z yolg'iz ishlatilmaydi, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda ma'nosini to'liq anglatadi. Leksik-semantik paradigmalarning tuzilishi, asosan, ikki tomonlama zidlanishlar (binary oppozitsiyalar) shakllantiradi. Ammo borliq hodisalarining ko'p tomonlama aloqalari bilan bog'liq bo'lgan ko'p a'zoli zidlanish ham bo'lishi mumkin. Masalan, rang ifodalovchi so'zlar faqat ikkitasi (oq va qora) emas deyarli hammasi zidlanishi mumkin: yashil, sariq, ko'k, qizil...

Sinonim va antonimlar orasida o'zaro bog'liqlik bo'lib, ular mazmuniy maydonda muayyan umumiy belgiga ega bo'ladilar. Bundan ularning almashinishi, yoki sinonimlarning antonimik, antonimlarning sinonimik qo'llanilishi yuzaga keladi. Jumladan, *oq va qora* so'zlari, asosan, kontrast qo'yiluvchi antonimik birliklar bo'lsa-da, matnda ularni sinonimik vazifada ishlatish mumkin:

Avtobus qorayib ko'rindi.

Madina bu xabarni eshitib, ranggi oqarib ketdi.

Mazmuniy maydonlarda polisemantik so'z ma'no munosabatlari o'ziga xos o'rin tutadi. Shuni e'tiborga olish lozimki, ma'nolarni bir semantik maydonga faqat kesishish va qo'shilish munosabatlari birlashtiradi. Semantik omonimiya esa turli maydonlarga ajratiladi. Shunga ko'ra, ko'p ma'noli so'zlarni maydonning umumiy qurilishi, "tushunchalar qamrovi" sifatida o'rganish uchun kesishish va qo'shilish munosabatlari muhim rol o'ynaydi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, leksik-semantik maydon nazariyasi so'zlarning ma'no jihatidan tizimli guruhlanishini o'rganib, bu tushuncha til va tafakkur o'rtasidagi aloqani ochib, xalq dunyoqarashi va boy madaniyatini yoritib berishda ham beqiyos nazariy hamda amaliy ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдурахманова М. Устойчивые словосочетания с числительными в гуркменском языке: АКД. Ашхабад. – 1972. – 22 б.
2. Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. – Ростов-на-Дону, – 1964. – 316 б.
3. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент, 1985. – 12 б.
4. Каралов Ю. Н. Общая и русская кдеография. – М., 1976, – С. 19

5. Махмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1986. 6-сон. – 28-31 б.
6. Мирзакулов Т.У. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари, ДДА. Тошкент, 1994
7. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. –Тошкент, – 1995.
8. Новиков Л. А. Семантика русского языка. – М., 1982. – С. 70.
9. Нурмонов А. Лисоний бирликларда умумийлик-хусусийлик, моҳият-ходиса диалектикаси // Ўзбек тили ва адабиёти, – 1995 (1) – 13-14 б.
10. Уфимцева А.А. Теория «семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка. – «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике». – М., 1961. – С.3
11. Шамсиддинов Ҳ. Сўзларнинг сўз функционал-семантик синонимлари // Ўзбек тили ва адабиёти, – 1996, 5-сон. –17 б
12. J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, 1931, S. 17
13. Weisgerber, L. Muttersprache und Geistesbildung. Düsseldorf: Schwann, 1929, S.10
14. Расулов Р. Ўзбек тилида ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. Тошкент, 1989.
15. Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар. – Ўзбек тили ва адабиёти, 1988, 4-сон.